

PEDAGOGICAL SCIENCES

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОЗДАНИЯ АРГУМЕНТАТИВНОГО ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Грубань Е.А.,

*Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова,
Караганда, магистрант
Балмагамбетова Ж.Т.*

*Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова,
Караганда, доктор филологических наук, ассоциированный профессор*

DEVELOPING ARGUMENTATIVE TEXT CREATION SKILLS USING DIGITAL VISUALIZATION TOOLS

Gruban E.,

E.A. Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, master's student

Balmagambetova Z.

*E.A. Buketov Karaganda National Research University,
Karaganda, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема формирования навыков аргументативного письма у учащихся в условиях цифровизации образования, выявляются типичные трудности, связанные с нарушением логики, структуры и доказательности высказывания. Находит место обоснование эффективности цифровых средств визуализации, которые позволяют эксплицировать когнитивные процессы, структурировать информацию и снизить когнитивную нагрузку. Предлагается интегративный, дидактический комплекс, основанный на логико-когнитивном подходе, сочетающий визуальные и вербальные методы и обеспечивающий повышение связности, логичности и осознанности письменных высказываний учащихся.

ABSTRACT

The article examines the problem of forming argumentative writing skills among students in the context of digitalization of education, identifies typical difficulties associated with violations of logic, structure and evidence of utterance. There is a justification for the effectiveness of digital visualization tools that make it possible to explicate cognitive processes, structure information and reduce cognitive load. It offers an integrative, didactic complex based on a logical-cognitive approach, combining visual and verbal methods and ensuring increased coherence, logic and awareness of written statements of students.

Ключевые слова: аргументативное письмо, цифровые инструменты визуализации, структура аргументации, интеллект-карты, аргументативные схемы, графические органайзеры, типы утверждений, связность текста, метапредметные результаты.

Keywords: argumentative writing, digital visualization tools, argumentation structure, intelligence maps, argumentative schemes, graphic organizers, types of statements, text coherence, meta-objective results.

В условиях цифровизации образования и перехода к компетентностной модели обучения развитие навыков аргументативного письма у школьников приобретает заметный вес как часть метапредметных результатов. Речь идет о способности строить логически выстроенные, доказательные высказывания с ясной структурой - тезисом, аргументами и выводом [1, с. 13-35].

В нашем исследовании удалось выделить типичные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при работе над аргументативными текстами: фрагментарность изложения, разрывы в логике, смешение разных типов аргументов и скрытый, неявный характер доказательств [2, с. 68-70]. Эти проблемы проявляются довольно устойчиво и часто мешают ученикам полноценно выражать свою позицию в письменной форме.

Обзор работ последних лет подтверждает, что приемы критического мышления заметно снижают эти проблемы. Е.А. Унгаралиева и Э.С. Сальменова показывают, что «Фишбоун», «Общее-уникальное»

и «Таск-анализ» помогают школьникам упорядочивать информацию, выстраивать связи между тезисами и доказательствами и четче формулировать собственную позицию [3, с. 410-411]. Благодаря таким приемам учащиеся начинают лучше видеть внутреннюю логику своих рассуждений.

Эти приемы отчасти компенсируют слабые стороны традиционных подходов. Линейные методы обучения, ориентированные на готовый текст, часто оставляют в стороне внутреннюю структуру аргументации. Из-за этого на этапе порождения текста возникают логические пробелы, несоответствия и общая слабость доказательной базы [4, с. 43,57-62]. Учащиеся записывают мысли последовательно, но без четкого представления о том, как части должны соединяться между собой.

В статье рассматривается цифровая визуализация аргументации как способ вывести скрытые когнитивные процессы на поверхность, сделать их явными и управляемыми. Д.Е. Прокудин, Е.Н. Лисанюк и И.Р. Баймуратов отмечают, что

графические органайзеры, интеллект-карты и визуальные схемы позволяют фиксировать связи между тезисами, аргументами и контраргументами, выстраивать логические цепочки и проводить рефлексивный контроль. Авторы выделяют структурирующую, эксплицирующую, рефлексивную и когнитивно-разгрузочную функции, которые в совокупности переводят неосознаваемые процессы в понятные, контролируемые структуры и повышают осознанность при создании текста [5, с. 112-118].

С дидактической точки зрения потенциал визуализации раскрывается через цифровые инструменты, которые представляют структуру рассуждения в графическом виде – интеллект-карты, аргументативные схемы, графические органайзеры и подобные средства [1, с. 15-20]. Они помогают перевести внутренние процессы в видимую форму, уменьшить когнитивную нагрузку и дать возможность оперативно корректировать структуру еще на этапе ее формирования [2, с. 70]. Это особенно ценно, когда ученик только начинает работать с аргументацией и ему трудно удерживать всю логику в голове.

В образовательной практике применяются разные типы программных средств, отличающиеся способом представления структуры рассуждения. Среди них можно выделить:

- интеллект-карты (mind maps), которые хорошо показывают иерархию аргументов и их разветвления (MindMeister, XMind);
- сервисы для построения аргументативных схем (argument mapping), где явно отображаются логические связи между тезисами, аргументами и контраргументами (Rationale, Kialo);
- графические органайзеры (concept maps), ориентированные на структурирование понятий и выявление смысловых связей (Coggle, Miro).

Функциональность этих инструментов позволяет пройти все ключевые этапы работы над аргументацией: генерацию идей, их упорядочивание, установление логических связей и последующую проверку. Выбор конкретного инструмента зависит от уровня подготовки класса и от дидактической задачи – будь то простое структурирование, анализ или оценка. В итоге вместо линейного текстового развертывания появляется пространственная модель рассуждения, что заметно облегчает осознанное построение аргументативного текста и помогает учащимся лучше понимать, как «работает» доказательство.

Вместе с тем в существующих методических работах пока недостаточно проработан вопрос, при каких именно условиях цифровые инструменты визуализации действительно развивают аргументативные умения, а не сводятся к простой организации материала. Именно это обстоятельство и побудило нас теоретически осмыслить и сделать попытку создать комплекс средств, условий, приемов для формирования навыков аргументативного письма с опорой на визуально-цифровые средства.

Можно предположить, что эффективность таких инструментов определяется не самим фактом

их использования, а набором дидактических условий интеграции. К ним относятся:

- целенаправленная опора на типологию аргументативных структур (четкое разграничение типов утверждений и способов их обоснования);
- поэтапная организация работы, которая ведет от визуального моделирования к вербальному развертыванию;
- обязательный рефлексивный анализ структуры аргументации на основе ее графического представления.

Проблема формирования навыков аргументативного письма заставляет обращаться к разным теоретическим подходам, которые по-своему трактуют структуру и функции аргументации. В научной литературе аргументативный текст рассматривают с позиций логики, риторики и прагматики, и отсюда возникают заметные различия в понимании механизмов его построения.

Аргументация в научной литературе рассматривается в разрезе различных теоретических подходов, которые делают разные акценты на отдельных аспектах ее структуры и функционирования. Так, логико-структурный подход представляет аргументацию как упорядоченную схему «тезис – аргументы – вывод», задающую формальную организацию высказывания [6, с. 12]. А формально-логический усиливает этот аспект, делая акцент на строгости доказательства и проверяемости аргументов [7, с. 126], но в меньшей степени учитывает сами процессы порождения текста. В это же время логико-философская традиция отдает главную роль разграничению типов аргументов и способов их обоснования [8, с. 7], что представляется важным для теоретического анализа, но не дает достаточной конкретики в дидактическом плане.

Прагма-диалектический подход видит в аргументации процесс коммуникативного взаимодействия, направленный на убеждение [9, с. 20-22], что отличает его от предыдущих направлений. Наконец, логико-когнитивный подход показывает сосредоточенность на типологии утверждений и формах репрезентации аргументации, включая графическую, чем интегрирует структурный и доказательный аспекты [4, с. 5-10].

Каждый из этих подходов высвечивает свои грани, однако ни один в отдельности не решает задачу формирования аргументативных умений в письменной речи. Логико-структурные модели дают формальную организацию, но не объясняют, как текст рождается. Формально-логические слишком сложны для школьников. Прагматические ориентированы на живое общение и недостаточно учитывают специфику учебного текста. Возникает противоречие между теоретическими моделями и реальными дидактическими нуждами, это обуславливает необходимость дидактической интеграции аспектов, которая будет ориентирована на процессы порождения и структурирования аргументативного текста.

За основу был выбран логико-когнитивный подход Е. Н. Лисанюк. Он лучше других отвечает задаче формирования навыков письменной аргу-

ментации: учитывает внутреннюю структуру процесса, различает типы утверждений и допускает разные формы репрезентации, в том числе графическую [4, с. 57-62, 43,248]. Правда, в чистом виде этот подход остается преимущественно теоретико-логическим, поэтому нуждается в дидактической конкретизации.

Традиционными линейными методами являются планирование, последовательная формулировка тезиса, подбор аргументов, ориентированные на конечный продукт. Педагогическая практика показывает их ограничения:

- На этапе порождения текста, когда структура еще не сложилась, последовательная запись идей часто приводит к фрагментарности и разрывам логики.
- Для учащихся со средним и низким уровнем навыков эти методы малоэффективны: они требуют уже развитого самоконтроля и умения структурировать мысли.
- Линейная запись затрудняет быстрое обнаружение и исправление ошибок – отсутствия основания у аргумента, смешения типов утверждений, разрывов между частями.

Ограниченность линейных методов состоит не в полной их бесполезности, а в том, что они не помогают осознать внутреннюю структуру аргументации. Именно поэтому возникает необходимость в визуальных инструментах [4, с. 57-62]; [2, с. 68].

Поиски средств, способных преодолеть эти ограничения, неизбежно приводят к методам, которые дают внешнюю репрезентацию структуры мышления. Здесь визуализация занимает особое место.

Обращение к ней в процессе обучения аргументации обуславливается не только ее наглядностью, но и теми особенностями визуализации, которые связаны с когнитивными процессами, лежащими в основе самого порождения текста. Если обратиться к концепции визуального мышления Р. Арнхейм, где автор рассматривает зрительное восприятие как активный процесс структурирования, позволяющий видеть соотношения элементов и воспринимать сложные системы целостно [10;19], то применительно к аргументации это дает возможность представить логические связи в пространственной форме.

В отличие от традиционного линейного текстового планирования или устного обсуждения, визуализация сразу делает структуру обозримой и доступной за счет того, что она фиксирует связи (поддержка, опровержение, уточнение) и позволяет мгновенно осмысливать и корректировать ее.

Но помимо того, что она добавляет наглядности, ее функцией является еще и то, что она становится внешней когнитивной опорой, снимая часть нагрузки с рабочей памяти, чем облегчает выполнение сложных мыслительных задач. Это особенно важно в условиях информационной перегрузки.

Наконец, только визуализация позволяет одновременно держать в поле зрения логическую структуру, когнитивные процессы ее порождения и поэтапное формирование текста, так как, например, традиционные методы организации аргументации

оказываются не особо эффективными именно на этапе порождения текста, когда еще нет четко сформированной структуры, т.е. она существует только в имплицитном виде. Таким образом, линейная запись приведет к фрагментарности и разрывам в обсуждении, а визуализация - к построению логического, сбалансированного, связного и целостного текста.

Можно подвести небольшой итог, заключающийся в том, что использование визуализации обусловлено не только ее удобством, но и фактом того, что необходимость внешней репрезентации аргументации, которая позволяет ее осознать, контролировать и корректировать. Визуализация выступает уже не как вспомогательное средство, а как ключевой дидактический механизм, который обеспечивает переход от замысла к связному аргументированному тексту.

Опираясь на анализ практики и теоретические положения, была предпринята попытка уточнить характер трудностей учащихся. Вместо обобщенных описаний, которые встречаются в методической литературе, предлагается типология ошибок, отражающая нарушения именно на уровне структуры аргументации [4, с. 57-62]; [2, с. 71].

- Логико-структурные разрывы – отсутствие явной связи между тезисом и аргументами или между самими аргументами. Например, тезис о вреде чрезмерного использования социальных сетей подкрепляется лишь описанием их популярности, без причинно-следственной связи.

- Псевдоаргументация, т.е. использование суждений, не имеющих доказательной силы (общие фразы, клише, ссылки на «все знают»). Пример: «все знают, что это плохо», «в наше время это актуально» – без конкретики.

- Смешение типов утверждений, т.е. использование некорректного сочетания фактических, оценочных и нормативных суждений. Пример: попытка опровергнуть оценочное суждение («это несправедливо») статистикой без ее интерпретации.

- Имплицитность аргументации характеризуется пропущенными логическими звеньями, которые остаются на уровне авторских предположений. Например, вывод появляется без предварительного обоснования.

- Дисбаланс аргументации включает преобладание аргументов одного типа (только «за») при формальном или полном отсутствии контраргументов.

Тем самым можно утверждать, что затруднения у учащихся не только в речевом оформлении, а скорее больше в когнитивно-структурном. Данное наблюдение способствует переосмыслению традиционного подхода к обучению аргументативному письму, показывает, что акцент должен быть смещен с отработки языковых средств на формирование механизмов структурирования и осознания логических связей внутри высказывания.

Теоретические положения Е.Н. Лисанюк о разграничении типов утверждений и форм репрезентации аргументации переведены в дидактический

план применительно к обучению письменному аргументированию.

Особенно важным оказалось различие дескриптивных и недескриптивных утверждений: оно задает основу для правильного подбора аргументов. На практике это означает, что нужно учить школьников распознавать тип тезиса, соотносить его с подходящими способами обоснования и избегать типичных ошибок смешения [4, с. 60-67].

Формы репрезентации аргументации (текстовая, графическая, формальная), выделенные Е.Н. Лисанюк, можно рассматривать как последовательные этапы обучения: текстовая, выступающая исходным уровнем, графическая, являющаяся промежуточным, структурирующим, формальная, служащая для углубленного анализа на продвинутом этапе [4, с. 43,248].

В этом контексте графическая репрезентация становится переходным механизмом между внутренним замыслом и готовым текстом и перестает быть просто вспомогательным средством.

Таким образом, логико-когнитивный подход Е.Н. Лисанюк получает в нашей работе дидактическую конкретизацию, направленную на формирование у школьников осознанных стратегий построения аргументации.

В научно-методической литературе понятие визуализации трактуется довольно широко и часто сводится к обычным наглядным пособиям. Предлагается более узкое, рабочее определение применительно к задаче формирования аргументативных умений: это внешний графический способ представления структуры рассуждения (тезис, аргументы, контраргументы), который делает когнитивные связи явными, поддерживает рефлексию и снижает нагрузку на рабочую память [2, с. 70].

Эффект визуализации особенно заметен на этапах генерации и структурирования аргументов, в местах, где у учащихся с базовым и средним уровнем навыков обычно возникают основные затруднения. На этапе окончательного текстового оформления все равно требуется линейная вербальная форма, поэтому визуальные и традиционные методы должны работать в комплексе [4, с. 67-73].

В итоге визуализация в нашем исследовании представляет собой не универсальное средство, а специфический дидактический инструмент, адаптированный к этапам формирования аргументативных умений.

Проведенный анализ теоретических подходов и данных, полученных в ходе педагогической практики, позволил обозначить элементы интегративного дидактического комплекса средств, условий и приемов обучения, включающий цифровые инструменты визуализации, этапную организацию обучения и типологию типичных ошибок, который опирается на логико-когнитивный подход Е.Н. Лисанюк. Предлагаемый комплекс – это не самостоятельная теоретическая конструкция, а дидактическая интерпретация и интеграция уже существующих научных положений, которые адаптированы к задаче формирования умений аргументативной письменной речи.

Комплекс предусматривает:

- дифференцированное обучение с учетом уровня сформированности навыков, типа задания и цифровой компетентности учащихся;
- поэтапное сочетание визуальных и вербальных форм, обеспечивающее переход от замысла к тексту;
- включение ключевых процессов: генерации идей, структурирования аргументов и контраргументов, типологизации утверждений, рефлексивного анализа;
- оценку результатов через показатели структурной связности текста, полноты аргументации и логической корректности.

В этом контексте комплекс может быть рассмотрен как оформленная, конкретизированная система обучения, которая будет способствовать переходу от теоретических представлений об аргументации к практическому применению в процессе обучения.

Апробация комплекса на материале ученических текстов показала тенденцию к росту связности и логической корректности, а также к более явной экспликации структуры аргументации.

Предложенный комплекс не просто соединяет существующие подходы, но и дает конкретный дидактический инструмент, который помогает осознанно формировать навыки аргументативного письма и учитывать индивидуальные особенности школьников.

Для наглядности можно сравнить два варианта. Исходное рассуждение: «Интернет имеет большое значение... Поэтому интернет влияет на человека» – здесь нет причинно-следственных связей и присутствует псевдоаргументация. Визуализированный вариант: «Чрезмерное использование интернета оказывает негативное влияние на человека. Во-первых... Во-вторых... Несмотря на то...» – уже обладает логической связностью, контраргументом и завершенной структурой. Аналогично исправление смешения типов утверждений превращает необоснованные оценочные суждения в корректные аргументы: «Рост показателей не всегда свидетельствует о справедливости явления...».

Использование цифровых инструментов визуализации способствует систематизации когнитивных процессов, повышению связности и логической корректности текстов и снижению частоты типичных ошибок.

Предложенный комплекс представляет собой операционализированную систему, которую можно эмпирически проверять и внедрять в практику. Качественный анализ ученических работ подтверждает, что при работе с визуализацией структура тезисов и аргументов становится четче, количество логических ошибок уменьшается, а связность текстов растет. Хотя анализ носит качественный характер, выявленные сдвиги указывают на реальную тенденцию к повышению уровня аргументативных умений и подтверждают продуктивность комплекса.

В современных условиях цифровизации образования и перехода к компетентностной модели обучения созданию аргументативного текста ста-

новится важным компонентом метапредметных результатов. Анализ практики выявляет у школьников устойчивые трудности: фрагментарность, разрывы логики, смешение типов аргументов и имплицитность доказательств. Традиционные линейные методы, ориентированные на конечный текст, не дают учащимся осознать внутреннюю структуру аргументации на этапе ее рождения.

Поэтому актуальным становится применение цифровых инструментов визуализации: интеллектуальных карт, аргументативных схем, графических органайзеров. Они переводят скрытые когнитивные процессы в явную форму, помогают структурировать аргументы и контраргументы, снижают нагрузку и позволяют оперативно контролировать построение текста. Теоретической основой служит логико-когнитивный подход Е. Н. Лисанюк, который учитывает внутреннюю структуру аргументации, различает типы утверждений и допускает разные формы репрезентации.

Получившийся комплекс объединяет визуальные и вербальные средства с учетом уровня навыков, типа задания и цифровой компетентности учащихся. Сопоставление текстов до и после работы с визуализацией показывает улучшение структуры, уменьшение типичных ошибок и рост связности. Полученные результаты позволяют рассматривать данный комплекс как инструмент дидактической организации аргументативного письма, но требует дальнейшей доработки и расширения.

Таким образом, цифровые средства визуализации способствуют осознанному формированию навыков построения логически выверенного аргументативного текста, но требуют продолжения экспериментальной работы.

Литература

1. Методические рекомендации по использованию цифровых инструментов на уроках русского

языка и литературы в обновленной образовательной программе (5–9 классы) / Нац. акад. образования им. Ы. Алтынсарина. – Астана: НАО им. Ы. Алтынсарина, 2025. – 48 с.

2. Павлова Е. А. Использование ментальных карт для развития письменной речи студентов вузов Казахстана / Е. А. Павлова // Педагогический вестник Казахстана. – 2023. № 4 (28). – С. 67–74.

3. Унгаралиева Э. С. Совершенствование у учащихся навыков аргументации в письменной речи с использованием эффективных приемов критического мышления / Э. С. Унгаралиева, Т. Б. Сальменова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 5. – С. 409–413. – URL: <https://moluch.ru/archive/400/88572>.

4. Лисанюк Е. Н. Аргументация и убеждение. – СПб.: Наука, 2015. – 398 с. ISBN 978-5-02-038423-1

5. Прокудин Д.Е., Лисанюк Е.Н., Баймуратов И.Р. Функции визуализации в программном обеспечении для репрезентации аргументации (2024). Научная визуализация 16.3: 106 - 122, DOI: 10.26583/sv.16.3.11

6. Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации: учеб. пособие / И.А. Герасимова. – 2е изд. М.: Логос, 2010. – 312 с. – (Новая университетская библиотека). ISBN 9785987044827

7. Ивлев Ю. В. Логика: Учебник для высших учебных заведений. М., 1998. С. 190.

8. Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997. С. 7

9. Еемеерен Ф. ван, Гростендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. СПб.: Нотабене, 1994. С. 24

10. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие (сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина, общ. ред. и вст. ст. В.П. Шестакова). – Москва, “Прогресс”, 1974. – С. 386.